

**ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

Arislanova Shaxnoza Turabovna

“Advanced Insights and Solutions Advisory Services” MChJ juristi

email: shakhnozaarislanova@gmail.com

tel: +998903191915

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903887>

Почерковедческая экспертиза является важной составляющей системы правосудия, обеспечивая установление авторства документов и выявление подделок. Однако в последние годы наблюдается нехватка квалифицированного персонала на местах, что приводит к необходимости перемещения сотрудников из дальних регионов в центральный аппарат. Этот процесс в свою очередь вызывает дополнительные затраты и потерю времени, что негативно сказывается на качестве и оперативности работы. Несмотря на растущую потребность в экспертной оценке почерка, система подготовки кадров не успевает за требованиями времени. Устаревшие образовательные программы приводят к тому, что молодые специалисты не стремятся работать в этой области из-за высокой нагрузки.

Ситуация с нехваткой кадров вынуждает привлекать специалистов с центрального аппарата для решения данной проблемы. Однако этот процесс не всегда оправдан, так как он приводит к дополнительным затратам и потере времени. А также, в свою очередь, может привести к задержкам в проведении экспертиз и ухудшению качества работы.

Приезд сотрудников в центральный аппарат влечет за собой расходы на транспорт, проживание и командировочные. Эти затраты могут существенно увеличить бюджетные расходы, что является особенно актуальным в условиях ограниченных ресурсов.

Время, затраченное на поездки, могло бы быть использовано более продуктивно для выполнения экспертных задач.

Для минимизации негативных последствий нехватки квалифицированного персонала и приезда сотрудников в центральный аппарат необходимо предпринять следующие шаги:

Внедрение современных технологий, а именно программное обеспечение и искусственный интеллект.

Использование специализированного программного обеспечения может значительно упростить процесс анализа почерка. Такие программы могут обрабатывать изображения, выявлять уникальные характеристики и

предлагать сопоставления с базами данных, что снижает нагрузку на экспертов и ускоряет процесс экспертизы.

Искусственный интеллект способен обрабатывать большие объемы данных и выявлять паттерны, которые могут быть неочевидны для человеческого глаза. Внедрение ИИ в почерковедческую экспертизу может повысить точность и объективность результатов, а также сократить время, необходимое для выполнения экспертиз.

Автоматизация процесса анализа может значительно сократить расходы на командировки и перемещения сотрудников.

Специализированные программы и ИИ позволяют быстро обрабатывать информацию, что ускоряет процесс экспертизы и повышает ее качество.

Современные технологии могут расширить доступ к экспертизам, позволяя проводить анализы на местах без необходимости централизованного привлечения кадров.

Разработка системы удаленной работы и онлайн позволит специалистам оставаясь на местах выполнять поставленную задачу и одновременно повышать свою квалификацию.

Разработка и внедрение стандартов и методик, которые помогут проводить экспертизы более эффективно и без необходимости перемещения кадров.

Системы, использующие ИИ, имеют накопительный эффект благодаря обучению на больших объемах данных. С каждым новым анализом и вводом данных, алгоритмы становятся более точными и эффективными. Это позволяет экспертам получать более качественные результаты и делать выводы на основе накопленного опыта.

Особенно важным аспектом является хранение данных в памяти таких систем. Так как для проведения почерковедческой экспертизы и установления времени выполнения рукописных записей и подписей, эксперту необходимо иметь в распоряжении сравнительные образцы почерка от предполагаемого автора, выполненные в разные периоды времени.

Такие сравнительные образцы позволяют эксперту изучить динамику изменения почерка автора с течением времени. Известно, что почерк человека обладает свойством вариационной - он может изменяться под влиянием различных факторов, таких как возраст, состояние здоровья, психоэмоциональное состояние и т.д.

Поэтому для наиболее точного установления времени выполнения спорного рукописного текста или подписи, эксперту необходимо иметь образцы почерка автора, выполненные в периоды, максимально приближенные ко времени создания исследуемого объекта. Чем больше разрыв во времени между сравнительными образцами и спорным объектом, тем сложнее эксперту будет сделать достоверные выводы.

Идеальными сравнительными образцами считаются те, которые выполнены в течение 1-2 лет до или после создания исследуемого документа.

Накопленные данные могут включать образцы почерка, результаты экспертиз и различные параметры, что создает обширную базу для анализа. Эффективное хранение и управление этими данными позволяют улучшать алгоритмы и повышать качество экспертизы на основе ранее полученных результатов

Специализированные программы могут формировать и обновлять базы данных с образцами почерка, которые используются для сравнения. Эти базы данных становятся все более полными и информативными, что позволяет улучшать качество экспертиз и повышать уровень доверия к результатам.

Нехватка квалифицированного персонала в области почерковедческой экспертизы в дальних регионах создает серьезные проблемы, включая лишние затраты и потерю времени. Внедрение современных технологий, таких как программное обеспечение и искусственный интеллект, может стать эффективным решением данной проблемы. Эти технологии не только повысят качество и скорость экспертиз, но и оптимизируют процессы, что в конечном итоге приведет к улучшению работы всей системы правоохранительных органов, а также комплексное решение этих задач позволит повысить эффективность и качество судебно-почерковедческих экспертиз, что в свою очередь будет способствовать укреплению законности и правопорядка.

Автоматизация процесса анализа сокращает расходы на командировки и перемещения сотрудников.

Использование специализированного ПО и ИИ позволяет быстро обрабатывать информацию, что ускоряет процесс экспертизы и повышает ее качество.

Современные технологии могут расширить доступ к экспертизам, позволяя проводить анализы на местах без необходимости централизованного привлечения кадров

Список литературы:

1. A new method for handwriting recognition using artificial neural networks. (2006). In Intelligent Engineering Systems through Artificial Neural Networks, Volume 16 (pp. 459–464). ASME Press. <http://dx.doi.org/10.1115/1.802566.paper69>
2. Песцова, О. (n.d.). Образцы почерка и подписи для проведения почерковедческой экспертизы. Наш Эксперт. Retrieved October 3, 2024, from https://nash.expert/poleznoe/obrazcy_pocherkoved_expertizy/
3. Гулина, Е., Г. (n.d.). Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы. Бюро Экспертиз Решение. Retrieved October 3, 2024, from <https://ekspertizareshenie.ru/articles/metodika-ustanovleniya-vremeni-vypolneniya-podpisi-v-dokumente-metodami-sudebno-pocherkovedcheskoj-e/>
4. Независимая почерковедческая экспертиза. Стоимость. Примеры. (2015, July 21). Судебный Эксперт. <https://sudexpra.ru/expertises/pocherkovedcheskaia-ekspertiza/>
5. Песцова , О. (n.d.). Образцы почерка и подписи для проведения почерковедческой экспертизы. Наш Эксперт. Retrieved October 3, 2024, from https://nash.expert/poleznoe/obrazcy_pocherkoved_expertizy/
6. Гулина, Е., Г. (n.d.). Методика установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы. Бюро Экспертиз Решение. Retrieved October 3, 2024, from <https://ekspertizareshenie.ru/articles/metodika-ustanovleniya-vremeni-vypolneniya-podpisi-v-dokumente-metodami-sudebno-pocherkovedcheskoj-e/>